

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ЗМІНА ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Цивільні правовідносини як правова конструкція, що забезпечує реалізацію суб'єктивних цивільних прав і виконання юридичних обов'язків не має статистичного характеру. Цивільні правовідносини виникають для реалізації той мети, які закладена в їх змісті. Крім того, об'єктивні обставини, які мають вплив на реальне життя учасників цивільних правовідносин не дають можливості стверджувати про незмінність той структури цивільних правовідносин, яка була сформована при їх укладанні. Саме тому, виникнувши одного разу цивільні правовідносини перебувають в постійному руху, кінцевою метою якого є досягнення і задоволення того правового інтересу їх учасників, який був визначений ними при укладанні правовідносин.

В процесі свого виникнення і реалізації цивільні правовідносини знаходяться під впливом життєвих факторів, наявність яких призводить або може призвести до модифікації цивільного правовідношення. Проявом такої особливості цивільних правовідносин є еластичність їх структури. Ця властивість робить їх незалежним від особи боржника і кредитора, що передбачає можливість зміни його окремих елементів (суб'єкт, об'єкт, зміст), не впливаючи на дійсність цивільного правовідношення в цілому.

В теорії цивільного права України така правова конструкція має назву зміни цивільних правовідносин. Зміна цивільних правовідносин є одним із етапів розвитку правового зв'язку між учасниками суспільних відносин.

Необхідно розрізняти такі правові категорії як «зміна цивільних правовідносин» і «припинення цивільних правовідносин», оскільки наявність останніх також пов'язана із модифікацією структури правовідношення але має інші наслідки свого настання. Зокрема, припинення існування правовідносин.

В. І. Сінайський в 1912 році зазначив з цього приводу, що задоволення зобов'язання є той метою, заради якої воно виникає. Тому припинення зобов'язання слід розуміти як зникнення з цивільного обороту власно його обґрунтування (causa) .

В сучасній цивільно-правовій думці України існує ряд теорій щодо правової природи конструкції зміни цивільних правовідносин. Відповідно до першої – зміна правовідносин це зміна елементів, які їх складають (Чигир В. Ф.). Тобто зміна цивільних правовідносин пов'язана із деформацією об'єкту правовідносин, суб'єкту правовідносин та їх змісту.

Інші вчені вважають, що правова природа зміни цивільних правовідносин полягає в кореляції їх змісту, тобто зміни тільки обсягу прав і обов'язків учасників правовідносин (Басін Ю. Г.). Відповідно до домінуючої точки зору зміна цивільних правовідносин являє собою можливість зміни не тільки в частині зміни суб'єкту і об'єкту цивільних правовідносин, але й можливій зміни суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків.

Зміна змісту цивільних правовідносин характеризує деформацію суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків учасників правовідносин (припинення окремих правомочностей, зміну обсягу юридичного обов'язку тощо), які були закладені при його укладанні. Їх проявом може бути поява нових прав чи обов'язків, трансформація існуючих.

Зокрема статті 1108, 1113 ЦК України закріплює, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути передані відповідно до закону повністю або частково іншій особі. Так, виключна ліцензія яка видається лише одному ліцензіату і виключає можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері змінює речові правовідносини в яких він є учасником.

Зміна специфікації суб'єктивного цивільного права (*cessio*) в цивільних правовідносинах, так само як і зміна конфігурації юридичних обов'язків (*delegatio*) також призводить до зміни цивільних правовідносин. Так, суб'єктивне цивільне право вимоги до зобов'язальної особи може бути припинено *cessio*. В такому разі припинення суб'єктивного цивільного

права змінює структуру цивільних правовідносин (відбувається зміна суб'єкта) не припиняючи його. Аналогічні юридичні наслідки має і *delegatio*. Заміна сторони в цивільному правовідношенні не припиняє останнє. Конфігурується його структура. Зокрема змінюється сторона. Інші його елементи залишаються без змін.

Зміна об'єкту цивільного правовідношення (*novatio*) має на меті забезпечення інтересу учасників цивільних правовідносин в разі настання умов неможливості або складності його реального і належного виконання.

Наприклад, якщо за договором підряду замовник залишився винен підряднику за виконану роботу, сторони можуть перетворити цей борг у позикове зобов'язання: підрядник стає позикодавцем, а замовник – позичальником. В такому разі двостороннє цивільно-правове зобов'язання на підставі того, що одне з двох, які його складають, припинилося, а інше – ні, в цілому припиняється. При цьому друге набуває форми зовсім іншого самостійного за правовою природою цивільно-правового зобов'язання – позикового. Крім того, це нове цивільно-правове зобов'язання має свій самостійний зміст, який відрізняється від інших. Додатково це нове зобов'язання отримує певні особливості, які надають йому індивідуальності. Ці особливості виражаються у пов'язаності нового зобов'язання із попереднім. А також невідворотності від об'єкта цього попереднього зобов'язання.

Характерним для цих правових конструкцій є те, що вони не впливають на юридичну сутність цивільного правовідношення. Більш того, їх наявність надає ефективності в правовому регулюванні цивільних правовідносин. Саме за таким критерієм зміну цивільних правовідносин слід відрізнити від їх припинення.

Смерть учасника цивільних правовідносин безумовно впливає на мету цивільних правовідносин, оскільки перешкоджає їх реалізації. Однак, з її

настанням юридичний зв'язок між померлою особою, а також її майном трансформується у зв'язки між майном померлої особи та її спадкоємцями. Правові відносини які існували між померлою особою та її кредиторами перетворюються у відносини між спадкоємцями, які вступили у спадщину і кредиторами тощо.

Інакше кажучи, смерть фізичної особи припиняє суб'єктивні цивільні права померлої особи щодо свого майна, майнових прав. В той же час, цей юридичний факт конфігурує зміст цивільних правовідносин, в яких померла особа була учасником. Учасник цивільних правовідносин, який вибув з них в наслідок смерті замінюється іншою стороною. В результаті такого правонаступництва цивільні правовідносини змінюються і правовий зв'язок між третіми особами і спадкоємцями щодо майна, прав або обов'язків спадкодавця поновлюється.

Літ.: 1. Гонгало Б. М. Основание изменения жилищных правоотношений: Дис. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. – Саратов. – 200 с.

2. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія / А. В. Коструба. – К.: Ін Юре, 2014. – 376 с.

3. Синайский В. И. Русское гражданское право (пособие к изучению т. X ч. 1 и сенатской практики). - К.: Типография А. М. Пономарева п. у. И. И. Врублевского, Крещатик №58-2. – 1912. - 437 с.

4. Юртаева–Ривель М. А. Изменение обязательства по советскому гражданскому праву. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. юр. наук. – М., 1975. – 23 с.